

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/ 10.5281/zenodo.8436078

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

MATERIAL DIDÁTICO

TECNOLOGIA SOCIAL DE MATERIAL DIDÁTICO COM
INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AUDITORIA
INTERNA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA
COM PRINCÍPIOS DO BALANCED SCORECARD

Daniel Toller Janini
Ana Lucia Fontes de Souza Vasconcelos
Liliane Cristina Segura

Como referenciar:

Janini, D. T.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Segura, L. C. (2022). TECNOLOGIA SOCIAL DE MATERIAL DIDÁTICO COM INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AUDITORIA INTERNA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA COM PRINCÍPIOS DO BALANCED SCORECARD. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projeto: Práticas de Governança Corporativa e Compliance. DOI/ 10.5281/zenodo.8436078

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, regulação contábil e tributária

Projeto de pesquisa: Práticas de Governança Corporativa e Compliance

Produto Técnico-Tecnológico: Material Didático

Demanda espontânea: Demanda observada pelo aluno que trabalha na instituição e propôs o conjunto de indicadores para avaliação de performance

Organização: Instituição financeira

Descrição do PPT: Proposta de tecnologia social de material didático com Indicadores de Desempenho para Auditoria Interna de Instituição Financeira Pública para avaliar sua performance, por meio da aplicação dos princípios do Balanced Scorecard.

Divulgação da Produção: O produto foi implementado em uma empresa e está disponível na plataforma Zenodo.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta: O produto é totalmente aderente às necessidades da empresa e, portanto, foi implementado.

Impacto Potencial: Médio. a relevância deste produto está em buscar propor melhorias de forma empírica, para um dos pilares da governança corporativa que corresponde em estabelecer sistemas adequados de auditoria e de prestação de contas, os quais dependem de controles internos efetivos que suportem as estratégias financeiras e corporativas das organizações.

Impacto Realizado: Médio. O material didático contribui com a avaliação da efetividade e desempenho da Auditoria Interna, e de forma prática aplica-se na função do comprometimento com a eficiência da organização, estando voltada para a verificação da qualidade da gestão dos negócios.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média. Criação de material baseado na modalidade intervencionista, caracteriza-se como exploratória e participante, aplicada em uma Instituição Financeira Pública brasileira, utilizando-se uma abordagem qualitativa com a realização de entrevistas com empregados da Equipe Estratégica do seu departamento de Auditoria Interna.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média. Produção de material didático baseado na observação da área de auditoria na empresa.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. O material foi aplicado em uma instituição financeira e poderá ser aplicado em outras com as mesmas características.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. O potencial de aplicação é alto pois pode ser aplicado em qualquer organização semelhante.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta. A abrangência é na área de auditoria interna de qualquer instituição semelhante.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita

TECNOLOGIA SOCIAL DE MATERIAL DIDÁTICO COM INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AUDITORIA INTERNA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA COM PRINCÍPIOS DO BALANCED SCORECARD

RESUMO

Este produto tem como objetivo apresentar uma proposta de tecnologia social de material didático com Indicadores de Desempenho para Auditoria Interna de Instituição Financeira Pública para avaliar sua performance, por meio da aplicação dos princípios do *Balanced Scorecard*. A presente pesquisa de modalidade intervencionista, caracteriza-se como exploratória e participante, aplicada em uma Instituição Financeira Pública brasileira, utilizando-se uma abordagem qualitativa com a realização de entrevistas com empregados da Equipe Estratégica do seu departamento de Auditoria Interna. A análise dos resultados realizada pela categorização das respostas e análise temática dos seus conteúdos, com o auxílio do software IRAMUTEQ. Este estudo contribui cientificamente em uma questão legal relativa à avaliação da efetividade e desempenho da Auditoria Interna, e de forma prática aplica-se na função do comprometimento com a eficiência da organização, estando voltada para a verificação da qualidade da gestão dos negócios.

Palavras-chave: Auditoria Interna. Balanced Scorecard. Indicadores de Desempenho

Social Technology of Didactic Material with Performance Indicators for Internal Audit of a Public Financial Institution with Balanced Scorecard Principles

ABSTRACT

Como referenciar:

Janini, D. T.; Vasconcelos, A. L. F. S.; Segura, L. C. (2022). TECNOLOGIA SOCIAL DE MATERIAL DIDÁTICO COM INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AUDITORIA INTERNA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA COM PRINCÍPIOS DO BALANCED SCORECARD. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Projeto: Práticas de Governança Corporativa e Compliance. DOI/ 10.5281/zenodo.8436078

This product aims to present a proposal for a social technology of didactic material with performance indicators for the internal audit of a public financial institution to assess its performance by applying the principles of the Balanced Scorecard. This interventionist research is exploratory and participatory in nature, conducted in a Brazilian public financial institution, utilizing a qualitative approach with interviews conducted with employees from the Strategic Team of its Internal Audit department. The analysis of the results was performed through the categorization of responses and thematic analysis of their content, aided by the IRAMUTEQ software. This study contributes scientifically to a legal issue related to the evaluation of the effectiveness and performance of Internal Audit and, in a practical sense, it is applied to the commitment to the organization's efficiency, focusing on assessing the quality of business management..

Keywords: Internal Audit. Balanced Scorecard. Performance Indicators

TECNOLOGIA SOCIAL DE MATERIAL DIDÁTICO COM INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AUDITORIA INTERNA DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA COM PRINCÍPIOS DO BALANCED SCORECARD

1 INTRODUÇÃO

As Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna do IIA Brasil (2017), expressa que as atividades de Auditoria Interna agregam valor à organização e às suas partes interessadas quando considera estratégias, objetivos e riscos; se empenha para oferecer formas de aprimorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controles; e objetivamente fornece avaliação (*assurance*) relevante. Um dos desafios enfrentado pelo Chefe Executivo de Auditoria é selecionar medidas de performance que reflitam com acurácia a performance de seu departamento (ZIEGENFUSS, 2000). Diante desta situação, este estudo, de modalidade intervencionista, buscou elaborar e aplicar um material didático para desenvolvimento de Indicadores de Desempenho para Auditoria Interna de uma Instituição Financeira Pública avaliar sua performance, por meio da aplicação dos princípios do *Balanced Scorecard*.

Como contribuição científica, buscando novas soluções para problemas conhecidos, esta pesquisa justifica-se segundo pesquisa de Cohen e Sayag (2010), pelo levantamento de poucos estudos acadêmicos em examinarem a efetividade da Auditoria Interna, e estudos que trataram desta questão de forma empírica especificamente para o setor bancário. Como contribuição prática aplica-se na função que a Auditoria Interna possui, no comprometimento com a eficiência da organização, estando voltada para a verificação da qualidade da gestão dos negócios da empresa (BERGAMINI JUNIOR, 2005).

No entanto, a medição da eficácia da Auditoria Interna não é um processo simples, em razão de sua atividade ser composta por elementos como: planejamento de longo prazo; organização; desenvolvimento pessoal; planejamento de auditoria; e os diversos aspectos do trabalho em campo, quais sejam observação, verificação, confirmação, análise, reportes e follow-up, envolvendo relações interpessoais, discussões e entrevistas. Estes aspectos do processo de Auditoria Interna são importantes e devem ser observados e avaliados (DITTENHOFER, 2001).

Estudos como o de Lampe e Sutton (1992) afirmam que, os bancos possuem departamentos de Auditoria Interna conduzindo múltiplos trabalhos com reportes aos diversos níveis da gestão, mas raramente esses departamentos de Auditoria Interna realizam *benchmarking* ou mensuração objetiva da efetividade, eficiência ou qualidade da auditoria. Seguindo esta mesma compreensão, Martin, Sanders e Scalan (2014) defendem que para que a Auditoria Interna continue progredindo, é necessária a avaliação da sua eficácia (cumprimento de sua finalidade) e sua eficiência (utilização da quantidade mínima de recursos para concluir com êxito sua tarefa). Um dos desafios, segundo Miranda e Silva (2002), na implantação de um sistema de avaliação de desempenho é a definição de quais indicadores melhores atendem às necessidades de informação dos gestores.

Neste sentido, a relevância deste estudo está em buscar propor melhorias de forma empírica, para um dos pilares da governança corporativa que corresponde em estabelecer sistemas adequados de auditoria e de prestação de contas, os quais dependem de controles internos efetivos que suportem as estratégias financeiras e corporativas das organizações. Assim sendo, o auditor interno apresenta-se para auxiliar a revisão destes sistemas de controle que tratam de ameaças reais e percebidas pelas organizações, e em razão de sua independência é capaz de se afastar de forças aparentemente conflitantes para emitir seus opinamentos (PICKETT, 2004). Desta forma, em razão de sua relevância e sua contínua progressão no processo de gestão, é essencial que sejam tomadas ações para assegurar que a performance da Auditoria Interna atenda a altos padrões de qualidade (DITTENHOFER, 2001), e para tanto, ela precisa ser acompanhada e medida.

2 MATERIAIS E METODOS

A metodologia aplicada foi dividida em duas etapas principais, sendo a primeira responsável por identificar aspectos da Auditoria Interna de instituições financeiras públicas que devem ser observados em um sistema de avaliação de desempenho, baseado na metodologia do *Balanced Scorecard* objetivando determinar as perspectivas essenciais do modelo a serem contemplados neste sistema de avaliação, para que pudesse ser produzido o material didático.

Na segunda etapa, o material resultante da fase anterior foi testado no departamento de Auditoria Interna da instituição financeira sob exame (nome não divulgado por critério de sigilo) a fim de identificar os Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho o referido departamento, caracterizando o estudo na modalidade de pesquisa intervencionista, ou seja, uma vertente da pesquisa-ação cuja técnica pode produzir resultados relevantes, dado que o objetivo é juntar a teoria com a prática, sempre com o propósito de gerar contribuições teóricas relevantes (WESTIN; ROBERTS, 2010).

2.2 TECNOLOGIA SOCIAL DO MATERIAL DIDÁTICO

Nesta etapa, de resultado da pesquisa documental, foi efetuado um levantamento bibliográfico a respeito de estudos que versavam sobre avaliação de desempenho da Auditoria Interna, com enfoque na utilização da ferramenta *Balanced Scorecard*, que constam registrados na fundamentação teórica do presente trabalho, sendo efetuado um levantamento da legislação, regimentos e referenciais técnicos que envolvam a supervisão e avaliação da atividade e desempenho da Auditoria Interna, com foco especial no segmento bancário e público. Este levantamento serviu de sustentação legal e técnica, para a construção do material didático, conforme resumido no quadro 5:

Quadro 5 – Normas e referenciais técnicos de supervisão e avaliação da auditoria

Lei Federal 13.303, de 30 de junho de 2016 – Art. 9º e 24º	Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios A Auditoria Interna deve ser vinculada ao Conselho de Administração, ser responsável por aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. O Comitê de Auditoria, por sua vez, deverá atuar como auxiliar do Conselho de Administração supervisionando as atividades desenvolvidas na área de Auditoria Interna.
Princípios de Governo das Sociedades do G20 e da OCDE, de 2016	A comissão de auditoria ou órgão equivalente deve efetuar a supervisão das atividades de Auditoria Interna, havendo uma necessidade premente de assegurar a competência da profissão de auditoria. De acordo com aquela publicação, considera-se uma boa prática o processo de registro dos indivíduos de modo a confirmar as suas qualificações, isto precisa, no entanto, de ser apoiado por formação e monitorização de experiência de trabalho contínuas de modo a garantir níveis adequados de competência profissional e ceticismo.
Princípios Fundamentais para uma Supervisão Bancária Efetiva - Comitê da Basileia para Supervisão Bancária – 17º princípio	Os supervisores devem se assegurar de que os bancos adotam controles internos adequados ao porte e complexidade de seus negócios. Isso deve incluir regras claras para delegação de autoridade e responsabilidade; separação das funções que envolvem decisões para a assunção de compromissos pelo banco, que dispõem de seus fundos, e que contabilizam seus ativos e passivos; reconciliação desses processos; proteção dos ativos do banco; e funções de Auditoria Interna independente e de verificação de conformidade apropriadas para testar a aderência a esses controles bem como a leis e regulamentos aplicáveis.
Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 3.198, de 27 de maio de 2003 – Art. 15º e 17º	Relativa à prestação de serviços de auditoria independente para as instituições financeiras. Constituem atribuições do comitê de auditoria, dentre outras: avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamentos e códigos internos. Além disso, o comitê de auditoria deve elaborar, ao final dos semestres findos em 30 de junho e 31 de dezembro, documento denominado relatório do comitê de auditoria contendo, avaliação da efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à instituição, além de regulamentos e códigos internos, com evidenciação das deficiências detectadas
Resolução CMN nº 4.588, de 29 de junho de 2017 – Art. 3º, 7º, 20º e 21º	Dispõe sobre a atividade de Auditoria Interna nas instituições financeiras autorizadas a funcionar no Brasil. A atividade de Auditoria Interna deve ser realizada por unidade específica da instituição, ou de instituição integrante do mesmo conglomerado financeiro, diretamente subordinada ao conselho de administração. Adicionalmente, o conselho de administração deve assegurar a independência e a efetividade da atividade de Auditoria Interna sendo o responsável pela observância, por parte da instituição, das normas e procedimentos aplicáveis à atividade de Auditoria Interna
Guia de Boas Práticas de Governança - Federação Brasileira dos Bancos, de 2018	O Comitê de Auditoria deve analisar, no mínimo anualmente, a efetividade do gerenciamento de <i>Compliance</i> em relação a aspectos como independência, estrutura e recursos, papéis e responsabilidades, aderência à regulamentação e cumprimento da Política de <i>Compliance</i> , e encaminhar ao Conselho de Administração sua avaliação sobre a efetividade do gerenciamento de <i>Compliance</i> , bem como avaliar resultados de inspeções e trabalhos de reguladores e autorreguladores, resultados das auditorias internas e externas e apontamentos relevantes.

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 308, de 15 de maio de 1999, posteriormente alterada pelas Instruções 509/2011, 545/2014, 591/2017 e 611/2019 – Art. 31º	Dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades auditadas no relacionamento com os auditores independentes. Atribuiu aos Comitês de Auditoria Estatutários, a supervisão das atividades dos auditores independentes, da área de Auditoria Interna da companhia; da área de elaboração das demonstrações financeiras da companhia.
Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, do IBGC – 5ª edição, de 2018 - Item 4.1	A existência de um comitê de auditoria é uma boa prática para todo e qualquer tipo de organização, sendo um órgão relevante de assessoramento ao conselho de administração, para auxiliá-lo no controle sobre a qualidade de demonstrações financeiras e controles internos, visando a confiabilidade e integridade das informações para proteger a organização e todas as partes interessadas, cabendo-lhe a supervisão das atividades da Auditoria Interna, incluindo a qualidade dos seus trabalhos, estrutura existente, plano de trabalho e resultados dos trabalhos realizados.
Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna, publicada pelo The IIA, publicado em 2012 -	O Chefe Executivo de Auditoria deve a responsabilidade de gerenciar de forma eficaz a atividade de Auditoria Interna, para garantir que agregue valor à organização, e reportar periodicamente à alta administração e ao conselho sobre o propósito, a autoridade e a responsabilidade da atividade de Auditoria Interna e o desempenho em relação ao seu planejamento e sobre a conformidade com o Código de Ética e as Normas. De acordo com seu capítulo de Normas e Atributos, que o chefe executivo de auditoria deve desenvolver e manter um programa de avaliação e melhoria da qualidade que cubra todos os aspectos da atividade de Auditoria Interna, devendo comunicar os resultados do programa de avaliação e melhoria da qualidade à alta administração e ao conselho

Fonte: elaborado pelos autores a partir do levantamento documental.

Finalizadas as etapas de análise dos resultados da pesquisa documental e da entrevista realizada com a Equipe Estratégica da Auditoria Interna foi construído o material didático em forma de fluxograma e um passo a passo de implementação, apresentado nas figuras 10 e 11 para a definição dos indicadores de desempenho para instituição financeira pública sob estudo.

Figura 10 – Material Didático - fluxograma

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos resultados da pesquisa.

MATERIAL DIDÁTICO

DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA A AUDITORIA INTERNA PASSO A PASSO

1ª FASE – Construção da Estratégia

1.1 Etapa de Coleta de subsídios para Estratégia

1.1.1 Construção da Matriz SWOT a partir de questionário eletrônico aplicado às Equipes Operacional e Estratégica da Auditoria Interna (conforme roteiro proposto no Apêndice A)

1.1.2 Coleta de Expectativas das Entidades de Supervisão e Órgãos de Controle

1.1.3 Coleta de Expectativas do Comitê de Auditoria e Conselho de Administração da Instituição Financeira

1.1.4 Entrevista com auditores da Equipe Estratégica da Auditoria Interna (conforme roteiro proposto no Apêndice B)

1.2 Etapa de Validação e Aprovação da Estratégia da Auditoria Interna

1.2.1 Construção de uma estratégia de atuação para a Auditoria Interna para validação pelo Chefe Executivo de Auditoria, baseada nas informações e dados coletados na etapa anterior

1.2.2 Submissão da Estratégia da Auditoria para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Conselho de Administração da Instituição Financeira.

2ª FASE – Definição dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho

2.1 Etapa de Coleta de subsídios para definição dos Indicadores

2.1.1 Execução de dinâmica *brainstorming* com empregados das Equipes Operacional e Estratégica da Auditoria Interna, para coleta de sugestões de Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho considerando a Missão e Estratégias definidas para o setor.

2.1.2 Seleção primária dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho sugeridos na etapa anterior.

2.1.3 Priorização dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho selecionados na etapa anterior por meio da aplicação de um questionário eletrônico com a Equipe Estratégica da Auditoria Interna (conforme roteiro proposto no Apêndice D).

2.1.4 Balanceamento dos Indicadores de Desempenho selecionados, de forma a contemplar os princípios definidos pelo *Balanced Scorecard* e as seguintes perspectivas: “Conselho de Administração/Comitê de Auditoria”; “Clientes” subdivididos nos subgrupos “Entidades Supervisoras/ Órgãos Públicos de Controle” e “Unidades Auditadas”; “Aprendizado e Crescimento”; e “Processos Internos”

2.2 Etapa de Validação e Aprovação dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho

2.2.1 Proposição dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho selecionados após o balanceamento para validação pelo Chefe Executivo de Auditoria

2.2.2 Submissão dos Objetivos Estratégicos e Indicadores de Desempenho validados para aprovação pelo Comitê de Auditoria e Conselho de Administração da Instituição Financeira.

Figura 11 – Material Didático – passo a passo

Fonte: elaborado pelos autores a partir dos resultados da pesquisa.

Posteriormente, foi apresentado um material didático para desenvolvimento de indicadores no qual deve ser adotada uma visão holística do processo auditar, no sentido de entender as expectativas internas da Instituição Financeira bem como dos entes externos ao banco, tendo sido sugeridas a adoção de 4 perspectivas essenciais, quais sejam “Aprendizado e Crescimento”, “Processos Internos”, “Conselho de Administração/Comitê de Auditoria” e “Clientes” subdivididos nos subgrupos “Entidades Supervisoras/Autorreguladoras e Órgãos Públicos de Controle” e “Unidades Auditadas”.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERGAMINI JUNIOR, Sebastião. Controles internos como um instrumento de governança corporativa. **Revista do BNDES**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 24, p. 149-188, 2005.

COHEN, Aaron; SAYAG, Gabriel. The Effectiveness of Internal Auditing: An Empirical Examination of its Determinants in Israeli Organisations. **Australian Accounting Review**, v. 20, n. 54, p. 296-307, 2010.

DITTENHOFER, Mort. Internal Auditing Effectiveness: An Expansion of Present Methods. **Managerial Auditing Journal**, v. 16, n. 8, p. 443–50, 2001.

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL - IIA Brasil. **Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna do IIA**. São Paulo, SP, 2017.

LAMPE, James. C.; SUTTON, Steve G. An application of quality circles to measuring bank audit quality. **Internal Auditing**, p. 24–38, 1992.

MARTIN, Kasey; SANDERS, Elaine; SCALAN, Genevieve. The potential impact of COSO internal control integrated *framework* revision on internal audit structured SOX work programs. **Research in Accounting Regulation**, v. 26, n. 1, p. 110-117, 2014.

MIRANDA, Luiz Carlos; SILVA, José Dionizio Gomes da. **Medição de desempenho**. In: MONERRY, Neil. *Motivações para gerenciar valor: dominando finanças*. São Paulo: Makron Books; 2002.

PICKETT, KH Spencer. **The internal auditor at work: A practical guide to everyday challenges**. John Wiley & Sons, 2004.

WESTIN, Olle; ROBERTS, Hanno. Interventionist research – the puberty years: an introduction to the special issue. **Qualitative Research in Accounting & Management**, v.7, n.1, p. 5-12, 2010.

ZIEGENFUSS, Douglas E. Developing an internal auditing department *balanced scorecard*. **Managerial Auditing Journal**, v. 15, n. 1/2, p. 12-19, 2000.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	10	6,0	Pontos Ausência de impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	10	4,0	Pontos Não aplicável	10,0	2	Pontos Não Replicável	10	4,0	10,0	16,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Sem inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não complexo	10	10,0							10,0	16,7
								Estrato	TA2	Pontuação	75,0